

TARIX FANLARINI O‘QITISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Xojametov G.B, Jienbaeva G.B, Bekmuratova D.G

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21069613>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida tarix fanlarini o‘qitish tizimini modernizatsiya qilish, xususan, dars jarayonlariga axborot-kommunikatsion texnologiyalarni (AKT) integratsiya qilishning dolzarb nazariy-metodologik asoslari tadqiq etilgan. Maqolada tarixiy manbalar bilan ishlashda ta’limiy brauzerlar, multimedia vositalari va dasturiy ta’minotlarning didaktik imkoniyatlari tasniflangan. Shuningdek, bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashda tarix o‘qituvchisining kasbiy-axborot kompetentligini rivojlantirish modeli va uning samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tarix ta’limi, axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT), axborot kompetentligi, didaktik imkoniyatlar, virtual muzeylar, raqamlashtirish, pedagogik texnologiyalar, kontent, ta’limiy brauzerlar.

Bugungi kunda jahon ta’lim makonida kechayotgan raqamlashtirish va integratsiya jarayonlari oliy ta’lim tizimi oldiga talabalarning mustaqil fikrlashi, tahliliy ko‘nikmalari va axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish bo‘yicha yangi talablarni qo‘ymoqda. Tarix fani o‘zining tabiatiga ko‘ra juda ulkan hajmdagi manbalar, xronologik ma’lumotlar, xaritalar va moddiy-madaniy meros obektlarini qamrab oladi. Ushbu ma’lumotlar oqimini an’anaviy ta’lim usullari orqali zamonaviy talabaga yetkazish dars samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Oliy ta’lim muassasalarida tarix fanlarini o‘qitishda AKT vositalaridan foydalanish – shunchaki texnik jihozlardan foydalanish emas, balki ta’lim mazmunini chuqurlashtirish, talabalarda tarixiy voqelikni obyektiv idrok etish ko‘nikmalarini shakllantirishning subyektiv-didaktik zaruriyatidir. Shu bois, mazkur muammoning nazariy-pedagogik asoslarini tizimli tahlil qilish maqsad qilib olindi.

Tarix ta’limini axborotlashtirish va AKT mexanizmlarini o‘quv jarayoniga tatbiq etish muammolari mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Pedagogikada AKTning didaktik imkoniyatlari hamda o‘qituvchilarning axborot kompetentligini oshirish masalalari Y.A.Komenskiyning ko‘rsatmalilik tamoyilidan boshlanib, zamonaviy tadqiqotchilar (A.A.Abduqodirov, R.X.Djurayev, U.Sh.Begimqulov) ishlarida interaktiv muhit yaratish nuqtayi nazaridan rivojlantirilgan.

Xususan, tarixiy ta’limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash borasida xorijiy olimlardan darslarda multimedia resurslarining o‘rnini asoslab bergan bo‘lsa, mahalliy metodist olimlarimiz tarix fanini o‘qitishda elektron xaritalar va manbalar bazasi bilan ishlash metodikasini ishlab chiqqanlar. Biroq, ta’limiy brauzerlar va maxsus tarixiy dasturiy ta’minotlarning didaktik imkoniyatlarini tizimlashtirish hamda oliy ta’lim darslarida ulardan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash masalasi hali ham maxsus tadqiqotlarni talab etmoqda.

Bu borada tarixiy-pedagogik tahlil, qiyosiy-modellashtirish, pedagogik kuzatuv hamda oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalarini tizimli tahlil qilish metodlaridan foydalanish shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlar qabul qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

O'tkazilgan nazariy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tarix fanlarini o'qitishda AKTdan foydalanish samaradorligi bevosita o'qituvchining axborot-kommunikativ muhitni to'g'ri loyihalashtira olishiga bog'liq. Tarix darslarida qo'llaniladigan AKT resurslarining didaktik imkoniyatlari tasniflaganda quyidagi jadval ko'rinishida tizimlash mumkin:

AKT vositasi / Dasturlar	Didaktik imkoniyatlari va vazifalari	Tarix ta'limidagi amaliy samarasi
Multimediali brauzerlar va qidiruv tizimlari	Maxsus filtrlash orqali ilmiy va arxiv manbalarini tezkor izlab topish.	Arxiv hujjatlari, nodir qo'lyozmalar bilan bevosita ishlash ko'nikmasi.
3D Modellashtirish va Virtual Muzeylar	Tarixiy obidalarni, arxeologik topilmalarni 3D formatda vizuallashtirish.	Talabalarda fazoviy tasavvurni shakllantirish, "Tarixga sayohat" effektini yaratish.
Geoinformatsion tizimlar (GIS) va Elektron xaritalar	Dinamik xaritalar yordamida urushlar, davlatlar chegaralari o'zgarishini ko'rsatish.	Tarixiy geografiyani chuqur anglash, xronologik va hududiy bog'liqlikni ko'rish.
Pedagogik Test va Plplatformalar (Kahoot, Quizizz va b.)	Talabalar bilimni tezkor (ekspres) va interaktiv tarzda nazorat qilish.	Darsda vaqtni tejash, talabalar motivatsiyasini va sog'lom raqobatni oshirish.

Pedagogik kuzatishlarimiz va oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari o'rtasida o'tkazilgan diagnostik tahlillar muayyan muammolarni ham yuzaga chiqardi. Aksariyat o'qituvchilar AKT vositalaridan (masalan, proyektor yoki tayyor slaydlardan) shunchaki an'anaviy doskaning o'rnini bosuvchi mexanik qurol sifatida foydalanishadi. Vaholanki, AKTdan foydalanish samaradorligining tub mohiyati o'qituvchining axborot kompetentligi darajasi bilan o'lchanadi.

Tarix fani o'qituvchisining AKTdan foydalanish bo'yicha kasbiy kompetentlik modeli uchta muhim tarkibiy qismni (komponentni) o'z ichiga oladi:

Texnologik komponent: Kompyuter texnikasi, ta'limiy brauzerlar va multimedia vositalarini boshqarish bo'yicha bazaviy ko'nikmalar.

Pedagogik-metodik komponent: Tarixiy mavzularning xususiyatidan kelib chiqib, qaysi darsda qaysi AKT vositasini (masalan, manbalar bilan ishlashda elektron kutubxona, xronologiyada interaktiv vaqt chizig'i - *Timeline*) qo'llashni to'g'ri rejalashtirish.

Kognitiv-tahliliy komponent: Internet tarmog'idagi ulkan axborot oqimidan tarixiy soxtakorliklarni ajratish, ilmiy asoslangan va ishonchli kontentni saralab olish (feyk va ilmiy asoslanmagan ma'lumotlardan himoyalash).

Oliy ta'limda tarix fanlarini o'qitishda AKTdan foydalanish samaradorligini oshirishning nazariy asoslarini o'rganish quyidagi yakuniy xulosalarga kelish imkonini beradi:

Tarix darslarida AKT shunchaki yordamchi vosita emas, balki talabaning mustaqil tadqiqotchilik va tahliliy tafakkurini rivojlantiruvchi asosiy didaktik muhitdir. Ta'limiy brauzerlar va AKT tizimlaridan foydalanish samaradorligi o'qituvchining axborot kompetentligi rivojlanganlik darajasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Bo'lajak tarixchi mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirish uchun oliy ta'lim dasturlariga tarixiy manbashunoslik va

arxeologiyada raqamli texnologiyalarni (Digital Humanities) qo‘llash bo‘yicha maxsus modullarni kiritish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021.
2. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Masofali o‘qitish nazariyasi va amaliyoti. – T.: Fan, 2009.
3. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishning nazariy-metodik asoslari. Ped. fan. dok. ... diss. – T.: 2007.